

El pasado 1 de septiembre se realizó una audiencia pública en la comisión segunda de la Cámara de Representantes sobre la [escasez de medicamentos](#), en la cual participaron Acemi, Fenalco, ANDI, Asinfar, ACHC, Observamed, INVIMA, AmCham y Ministerio de Salud y Protección Social. En la audiencia se presentaron datos interesantes sobre el tema del desabastecimiento, escasez, demanda insatisfecha o dificultades de abastecimiento de algunos medicamentos. En general los participantes coincidieron en la necesidad de continuar con el diagnóstico de esta situación e ir mostrando cifras más concretas que permitan entender el panorama nacional de esta problemática, pues cada uno presentó la información y la lectura desde su sector.

A continuación, se presenta un análisis de cifras del SISMED que puede aportar al diagnóstico nacional. En el informe se evita el uso de la palabra desabastecimiento y se usa preferiblemente el término dificultad de abastecimiento. La palabra desabastecimiento tendría que usarse en aquellos casos específicos en los que se identifique la falta de disponibilidad absoluta del medicamento en el mercado. El término demanda insatisfecha será útil cuando se cuente con un sistema de registro de la no entrega de medicamentos por las EPS o los Operadores Logísticos.

En este segundo informe del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder, como se había mencionado en el [primer informe](#), se presenta la primera parte del análisis cuantitativo de la información que compartida por las diferentes entidades (Acemi, Fenalco, Sura EPS, UniSalud, Cruz Verde y las Cooperativas de Hospitales Públicos de Santander, Risaralda, Boyacá, Antioquia y Tolima) a partir de los datos del Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).

Listado de medicamentos para el análisis

Se analizó un total de ocho archivos (5 en formato Excel y 3 en formato PDF) compartidos por entidades con las que se realizaron las reuniones directas en el marco del empalme del gobierno entrante. En estos archivos se relacionaban el grupo de medicamentos que cada entidad consideraba que presentaban dificultades en el desabastecimiento. Debido a la diversidad en la estructura de la información se realizó una consolidación, normalización y estandarización de los medicamentos. Luego de estos procesos, se obtuvo un listado de 177 principios activos los cuales fueron consultados en la base de datos de registros sanitarios de medicamentos del INVIMA con corte al mes de agosto para obtener el listado de códigos únicos de medicamentos (CUM) asociados a estos principios activos. En total se identificaron 45.536 CUM para los cuales se procedió a extraer los datos de ventas de los laboratorios reportadas al SISMED desde enero de 2018 hasta junio de 2022.

Análisis de los datos del SISMED

En el SISMED se encontraron ventas reportadas durante el periodo analizado para 5.895 de los 45.536 de los CUM (13% del total reportado), mientras que el número de principios activos luego de la consulta pasó de 177 a 160, esto es que para 17 principios activos no hay reporte de ventas en SISMED. A partir de esta información se realizó una caracterización agregada del grupo anatómico al que pertenecen los principios activos, así como de las ventas, el volumen de unidades, las presentaciones comerciales vendidas y el país de

fabricación. Este informe aporta elementos para el diagnóstico del panorama general de las dificultades de abastecimiento. El análisis cuantitativo por principio activo se presentará en un tercer informe.

Gráfico 1. Grupo anatómico de los principios activos analizados

De los 160 principios activos para los cuales se reportaron ventas por parte de los laboratorios se observa que 33 (21%) se asocian con el sistema nervioso, 26 (16%) con el sistema cardiovascular y 19 (12%) con el sistema respiratorio (ver gráfico 1). En estos tres grupos anatómicos se concentra la mitad de los principios activos analizados.

Gráfico 2. Ventas por trimestre de los principios activos analizados (cifras en pesos corrientes)

Las ventas de estos 160 principios activos alcanzaron un valor de \$996 mil millones de pesos en el segundo semestre de 2022 (ver gráfico 2). El 44% de las ventas corresponden al canal institucional (medicamentos financiados con recursos públicos) y el 56% al canal comercial (medicamentos financiados con recursos no públicos). En todo el periodo analizado las ventas aumentaron un 34,3%: para el canal institucional el crecimiento fue de 69% y para el canal comercial 16%.

Gráfico 3. Volumen de unidades vendidas por trimestre de los principios activos analizados

En el segundo trimestre de 2022 se vendieron 76 millones de unidades¹, de las cuales el 48% fueron vendidas en el canal institucional y el 52% en el canal comercial (ver gráfico 3). Las unidades vendidas aumentaron en el período analizado en un 34%. En el caso del canal institucional este crecimiento fue del 50% y en el canal comercial del 22%.

Gráfico 4. Presentaciones comercializadas por trimestre de los principios activos analizados

¹ Entiéndase volumen de unidades vendidas como la suma del total de presentaciones comerciales vendidas.

El número de presentaciones comercializadas (ver gráfico 4) se usa como un indicador de la variedad de presentaciones comerciales² en las que se pueden conseguir los medicamentos. Para el caso del segundo trimestre de 2022 el número de presentaciones que se comercializaron en el canal institucional fue de 2.212 y en el canal comercial fue de 2.264. Al considerar el dato para todo el periodo, se observa una disminución del 23% en el número de presentaciones comercializadas en el canal comercial y un aumento del 8% en el canal institucional.

Gráfico 5. País de fabricación de los principios activos analizados

Para caracterizar en una medida el origen de la fabricación de los 160 principios activos analizados, se tomó la información que se encuentra en el registro sanitario de cada medicamento sobre el país donde se ubica el fabricante³. El 79% de los medicamentos tienen como país fabricante a Colombia; seguido de India con un 4%, Alemania y España con un 2%, respectivamente. Mientras que Argentina y Estados Unidos representan el 1% de forma individual. En el 11% restantes (etiquetados como “Otros”), se encuentran países como Brasil, Suiza, Francia, China e Irlanda (ver gráfico 5).

² Para determinar el número de presentaciones comerciales se hace un conteo de los Código Único de Medicamento (CUM) para los cuales se reportaron ventas en SISMED.

³ Se aclara que no se tiene certeza de que el fabricante relacionado en el registro sanitario corresponda al fabricante del principio activo, pues la base de datos del INVIMA no lo indica.

Gráfico 6. Top 10 de los titulares de registros sanitarios con el mayor número de los principios activos analizados

Otra caracterización de la oferta de los principios activos se asocia con los titulares del registro sanitario y el número de principios activos que ofertan. En el top 10 de esta caracterización se encuentra en primer lugar Brainpharma que oferta 61 (38%) de los 160 principios activos analizados, le siguen en su orden Lafranco con 60 (37%) y Pentacoop con el 58 (36%), (ver gráfico 6).

Tabla 1. Top 10 de los mercados relevantes con mayor importancia entre los principios activos analizados

No.	ATC	Descripción ATC	Forma Farmacéutica	Vía de administración
1	N02BE51	Paracetamol y combinaciones. Excluyendo Psicolépticos	Sólido	Oral
2	N02BE01	Paracetamol	Sólido	Oral
3	H03AA01	Levotiroxina	Sólido	Oral
4	M01AE02	Naproxeno	Sólido	Oral
5	N02BE01	Paracetamol	Líquido	Oral
6	C10AA05	Atorvastatina	Sólido	Oral
7	J01FA10	Azitromicina	Sólido	Oral
8	C10AA07	Rosuvastatina	Sólido	Oral
9	S01XA20	Lágrimas Artificiales Y Otras Preparaciones Indiferentes	Líquido	Oftálmica
10	G04BE03	Sildenafil	Sólido	Oral

Finalmente se presentan los mercados relevantes⁴ que son el insumo del análisis que se presentará en el tercer informe. Para los 160 principios activos analizados se conformaron 280 mercados relevantes. El top 10 de ventas, unidades y número de presentaciones comercializadas de los últimos doce meses⁵ incluye el “Paracetamol en Combinaciones Excluyendo Psicodépticos”, el “Paracetamol” y la “Levotiroxina” en su forma farmacéutica “Sólido” y vía de administración “Oral”. Estos tres mercados relevantes se destacan en las listas de medicamentos con dificultades de abastecimiento analizadas. (ver tabla 1),

A manera de conclusión

- Este informe es un aporte al panorama general de las dificultades de abastecimiento que se vienen observando en el país. Se trata de 160 principios activos, la mitad de los cuales se usan para tratar enfermedades del sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Sus ventas trimestrales son cercanas al billón de pesos, las unidades vendidas superan los 70 millones trimestrales y en gran medida son fabricados en Colombia.
- Se recomienda al INVIMA revisar la situación de más de cuarenta mil CUM para los cuales no se registraron ventas en los últimos cinco años por parte de los laboratorios y en la medida de lo posible, detallar en la base de datos de registros sanitarios de medicamentos quién es el fabricante del principio activo.
- De las propuestas presentadas por las entidades en la audiencia pública, se recomienda a la SIC y al INVIMA investigar a los laboratorios que envían cartas confidenciales sobre el desabastecimiento de medicamentos a los operadores logísticos y gestores farmacéuticos y tomar medidas para prohibir esta práctica.
- En el mismo sentido, se insta al SNS y al Ministerio de Salud y Protección Social a implementar un sistema de seguimiento a la entrega o no de medicamentos a los pacientes, que incluya el reporte obligatorio de demanda insatisfecha a los operadores logísticos y a las EPS. Para ello puede ser importante tomar en cuenta la experiencia del módulo de suministro del sistema de información MIPRES.

⁴ Los mercados relevantes se conforman a nivel de principio activo, forma farmacéutica y vía de administración.

⁵ Se tomó como periodo de referencia desde julio de 2021 hasta junio de 2022.